

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 1, 2022: 49–59

LIPOPROTEÍN (A): PREČO, AKO A KEDY HO STANOVOVAŤ LIPOPROTEIN (A): WHY, HOW AND WHEN TO MEASURE IT

Turay Jozef

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, Poliklinika – LDCH, s r. o., Detva

e-mail: jturay@upcmail.sk

prehľadová práca

SÚHRN

Lp(a) – lipoproteín(a) je samostatný rizikový faktor pre rozvoj aterosklerózou podmienených kardiovaskulárnych ochorení, cerebrovaskulárnych ochorení, ochorení periférnych ciev a kalcifikácií aortálnej chlopne. Lp(a) pozostáva z LDL a LDL príbuzných častíc, na ktoré je naviazaný špecifický apolipoproteín(a) – apo(a). Apo(a) obsahuje reťazec variabilného počtu kringlových domén, ktoré tvoria 40 rôznych Lp(a) izoformiem, čo vedie k veľkej heterogenite Lp(a) častíc. Heterogenita častíc spôsobuje problémy v analytike pri stanovovaní Lp(a) v príprave referenčného materiálu, štandardizácii a validácii Lp(a). Doteraz neexistovala reálna liečba na ovplyvňovanie Lp(a), preto medzinárodné odporúčania pre prevenciu aterosklerózy ukladali stanoviť Lp(a) raz za život pacienta. Teraz sa situácia zmenila, lebo nová liečebná molekula antisense oligonucleotid – pelacarsen je schopná znižovať Lp(a) až o 80 %. Nutné je časté monitorovanie liečby- stanovovanie Lp(a), štandardizovanie stanovovania Lp(a), medzilaboratórne porovnateľné testy pre multicentrické štúdie a použiť matematickú korekciu Friedewaldovej rovnice vzhľadom na Lp(a).

Kľúčové slová: lipoproteín(a); apolipoproteín(a); štruktúra; referenčný materiál; štandardizácia.

ABSTRACT

Lp(a) – lipoprotein(a) is an independent risk factor contributing to development of a number of cardiovascular, cerebrovascular and peripheral arterial diseases and calcific aortic valve disease. Lp(a) is composed of LDL and LDL-like particles to which a specific apo(a) –apolipoprotein(a)—is bound. Apo(a) contains a chain of a variable number of kringle domains giving rise to 40 different Lp(a) isoforms which, in turn, is the cause of an appreciable heterogeneity of Lp(a) particles. The heterogeneity of such particles causes a number of issues affecting analytic procedures, determination of Lp(a) levels, preparation of reference materials and standardization and validation of Lp(a) assay methods. Up to this time, there has been no treatment aimed at affecting Lp(a) levels. Thus, international guidelines for the prevention of atherosclerosis recommend that Lp(a) levels be assessed at least once in the patient's lifespan. This, however, has changed as the novel drug pelacarsen (an antisense oligonucleotide) is able to reduce Lp(a) levels by up to 80 %. Frequent monitoring of the treatment is required involving Lp(a) assays, standardization of Lp(a) assays, interlaboratory comparable assays for multicentric trials and mathematical correction of the Friedewald equation for Lp(a).

Key words: lipoprotein(a); apolipoprotein(a); structure; reference materials; standardization

Obr. 1. Štruktúra lipoproteínu(a), (Liu a kol., 2021)

ÚVOD

Lp(a) – lipoproteín(a) sa skladá z LDL častice, na ktorú je kovalentne naviazaný apolipoproteín(a) väzbou s apolipoproteínom B-100, ktorý je súčasťou v LDL častice. Molekulárny pomer apo(a) : apoB je 1 : 1. Apolipoproteín(a) je glykoproteín, ktorý sa skladá z 10 podtypov K4 kringlových domén (KIV1–KIV10), čo je základná štruktúra apolipoproteínu(a). KIV1 a KIV3–KIV10 majú jednu kópiu v apolipoproteíne (a), táto časť je označovaná aj ako konštantný región (Obr. 1).

Kringle KIV2 môže mať 3–40 kópií v závislosti od génovej expzie génov LPA. Počtom kópií KIV2 sú determinované izoformy apo(a). Niektorí autori uvádzajú 52–54 kópií KIV2 (Kostner a kol., 2013). Základná štruktúra apo(a) je homológna s plazminogénom.

Obr. 2 ukazuje porovnanie Lp(a) s plazminogénom a veľkosť Lp(a) v závislosti od množstva kringlov KIV2.

Takáto veľká variabilita častice Lp(a) je jedinečným úkazom, lebo ostatné lipoproteíny majú relatívne konštantnú hmotnosť (Tsimikas, 2017). Viac ako 80 % ľudí má dve alely s rôznou veľkosťou pre-apo(a), preto jednotlivci môžu mať veľkosťou dve veľké, dve malé alebo dve zmiešané izoformy apo(a) (Enkhmaa a kol., 2016). Hmotnosť apo(a) je geneticky daná a kolíše v rozmedzí 275–800 kDa, čo spôsobuje veľké interindividuálne rozdiely. Medzi hmotnosťou izoforiem apo(a) a Lp(a) je negatívna korelácia, lebo malé apo(a) sú rýchlejšie syntetizova-

né pečeňou, čo vedie k vyššej koncentrácii Lp(a) v plazme, a naopak, veľké apo(a) sú syntetizované pomalšie a vedú k nižšej koncentrácii Lp(a) v plazme (Tsimikas, 2017, Enkhmaa a kol., 2016). Stravovacie zvyklosti a fyzická aktivita minimálne ovplyvňujú hladinu Lp(a) v plazme, lebo Lp(a) je determinovaný hlavne LPA génmi. Významné sú etnické rozdiely. Treba zdôrazniť, že v častici Lp(a) je viac premenných, ktoré určujú jej hmotnosť. Okrem apoB a cholesterolu je to aj množstvo triacylglycerolov, cholesterolových esterov, fosfolipidov a glycidov, ktoré sa môžu meniť a ovplyvňovať hmotnosť Lp(a). Všetky hore uvedené premenné faktory spôsobujú problémy pri príprave referenčného materiálu a štandardizácii vyšetřovania Lp(a) a najmä problémom sú rozdiely pri vyjadrovaní hmotnosti Lp(a) v mg% a vyjadrovaní koncentracie Lp(a) v nmol·L⁻¹. Výskumy z posledných rokov okolo apo(a) umocňujú dané rozdiely. Apo(a) je výlučne syntetizované v pečevných bunkách. Problematické ostáva miesto naviazania („montovania“) apo(a) k LDL, ktoré spolu tvoria časticu Lp(a). Na základe izotopových kinetických štúdií s apo(a) k tejto väzbe dochádza intracelulárne (Fischmann a kol., 2012) alebo na povrchu pečevných buniek. Navyše apo(a) recirkuluje (Sharma a kol., 2017) a nachádza sa v plazme aj vo voľnej forme asi v 5 percentách z celkového apo(a). Novo syntetizované apo(a) uvoľňované z pečevných buniek sú nadväzované na apoB obsahujúce molekuly tvoriac Lp(a) aj s VLDL, ktoré sú postupne transformované na Lp(a) so štruktúrou LDL (Obr. 3). Niektoré apo(a) sú

Obr. 2. Porovnanie veľkosti lipoproteínu(a) a plazminogénu (Tsimikas, 2017)

Obr. 3. Model tvorby a odbúravania lipoproteínu(a) (Jawi a kol., 2020)

viazané priamo na LDL. Lp(a) bohaté na triacylglyceroly – TG-remnant Lp(a) – sú metabolizované a apo(a) je uvoľňované pre recirkuláciu (Sharma a kol., 2017). Katabolizmus apo(a) nie je dobre preskúmaný, predpokladá sa že hlavnými miestami katabolizmu sú pečeň a obličky. Poznanky, či sa apo(a) viaže na apoB obsahujúce lipoproteíny v pečeni alebo v plazme, získame asi v blízkej budúcnosti na základe liečby liekmi významne ovplyvňujúcimi Lp(a). Čas, po ktorom apo(a) a LDL zanikajú v plazme sa rôzni. Pri apo(a) je to 11 dní a pri LDL je to 5 dní (Diffenderfer a kol., 2016).

Päťbodový model na Obr. 3 je zostavený na základe izotopových kinetických štúdií apo(a):

1. Produkcia Lp(a) v pečeňových bunkách:
 - a) transkripcia génov apo(a) do mRNA v jadre,
 - b) vplyv translácie na rýchlosť produkcie apo(a),
 - c) v endoplazmatickom retikule prebieha skladanie kringlov apo(a),
 - d) v Golgiho aparáte dochádza ku glykácii apo(a),
 - e) transport na povrch bunky.
2. Miesto skladania Lp(a) presne nepoznáme.
3. apo(a) sa nadväzuje na triacylglyceroly bohaté na apoB častice.
4. Lp(a) obsahujúce triacylglyceroly je remodelované redukciou triacylglycerolov na častice LDL, resp. Lp(a).
5. Katabolizmus a klírens apo(a) a LDL prebieha separátne:
 - a) fragment apo(a) sa odštiepuje proteolytickou aktivitou elastázy a metaloproteináz, ktoré sú produkované bunkami arteriálnej steny. Takto vzniknuté apo(a) sa spája so súborom apo(a) produkovaným pečeňovými bunkami,
 - b) apo(a) je internalizované receptormi pečeňových buniek: scavengerovým receptorom B1, VLDL receptorom, plazminogénovým receptorom KT-(PI-gRKT), asialoglykoproteínovým receptorom-(AS-GRP), megalínovým receptorom (LRP-2/Gp330), členom rodiny LDL-receptorov. Po prijatí týmito receptormi apo(a) môže recyklovať,
 - c) obličkovými receptormi, megalínovým (LRP-2/Gp330) receptorom, VLDL receptorom a plazminogénovým receptorom-KT-(PIgRKT). Mnohé štúdie predpokladajú účasť obličiek na katabolizme Lp(a), ale priame dôkazy doteraz chýbajú. Navyše, klírens Lp(a) môže prebiehať aj v iných tkanivách, lebo VLDL-R sa nachádzajú aj v srdci, pľúcach

a tukovom tkanive. Plazminogénové receptory sa nachádzajú v mnohých tkanivách a megalínové receptory (LRP-2/Gp330) sa nachádzajú v pľúcach, mozgu a makrofágoch (Albers a kol., 2007).

Na druhej strane je množstvo dôkazov, že obličky zohrávajú dôležitú úlohu v klírense Lp(a):

1. plazmatická koncentrácia Lp(a) stúpa pri zhoršenej funkcii obličiek,
2. zvyšovanie hladiny Lp(a) negatívne koreluje s glomerulárnou filtračnou rýchlosťou,
3. hladina Lp(a) v renálnych vénach je nižšia než v aorte.

Všetky tieto dôkazy a ďalšie iné nie sú dostatočnými na to, aby boli obličky určené ako hlavné miesto katabolizmu Lp(a) (Albers a kol., 2007, Reyes-Soffer a kol., 2017).

Prečo stanovovať Lp(a)

Dnes na základe množstva skúmaní považujeme Lp(a) za príčinný faktor v rozvoji aterosklerózy a jej komplikácií (Tsimikas a kol., 2021), akými sú ischémia myokardu a infarkt myokardu, akútne cievne mozgové príhody, obliterácia periférnych artérií a kalcifikácia aortálnej chlopne. Lp(a) svojimi vlastnosťami a homológiou s plazminogénom ovplyvňuje aj trombotickú aktivitu pre aterosklerotickú aktivitu, zápalovú aktivitu (Obr. 4) a kalcifikačné procesy v aortálnej chlopni.

Aktivita Lp(a) podporujúca zápal je spôsobovaná najmä oxidovanými fosfolipidmi, ktorých hlavným prenášačom je Lp(a) (van Dijk a kol., 2012). Malé formy Lp(a) sú aterogénnejšie než veľké formy, lebo ľahšie prenikajú cez endoteliálnu bariéru. Lp(a) zvyšuje zápalovú reakciu prenosom oxidovaných fosfolipidov (viď Obr. 4), uvoľňovaním interleukínu-8 z makrofágov, produkciou cytokínov z monocytov, podporuje transmigráciu monocytov cez bariéru endotelov a prenáša monocytový proteín chemoatraktant. Proaterogénne aktivity Lp(a) sú spôsobované zvýšeným spájaním sa s extracelulárnymi komponentami subendotélia, zvýšenou aktivitou adhézných molekúl, Lp(a) sa viaže na subendoteliálne proteoglykany, podporuje tvorbu penových buniek, formáciu nekrotického jadra aterómového plátu a kalcifikáciu aterómového plátu. Protrombotické aktivity Lp(a) sú charakterizované zníženou aktivitou plazminogénu, znížením fibrínovej degradácie, zvýšenou aktivitou plazminogénového inhibítora, zvýšením aktivity inhibítora tkanivového faktora a zvýšenou senzibilitou trombocytov. Lp(a) a jeho komponenty

Obr. 4. Proaterogénne, prozápalové a protrombotické účinky lipoproteínu(a), (Tsimikas, 2017)

sú významné v rozvoji kalcifikácie aortálnej chlopne. Lp(a) a hlavne apo(a) s oxidovanými fosfolipidmi a autotaxínom prispievajú podstatnou mierou ku kalcifikácii aortálnej chlopne (Bolfá, Koschinsky, 2019). Aktivujú prokalcifikačné a osteogénne gény v chlopňových intersticiálnych bunkách (Zhenget a kol., 2019). Lp(a) v styku s intersticiálnymi bunkami chlopne spôsobuje hydroxyapatitové depozity a kalcifikáciu chlopne (Yu a kol., 2017).

Ako stanovovať Lp(a)

Prvé relevantné stanovenie Lp(a) bolo vykonané Albersom v roku 1977 RIA metódou (Albers a kol., 1977). Vzhľadom na to, že ešte nebola dostatočne poznaná štruktúra Lp(a) autori purifikovali Lp(a) z plazmy od jedného donora a separátne stanovili proteíny, lipidy a cukry. Suma týchto komponentov v mg% bola použitá ako kalibrátor. Dnes vieme, že toto je neakceptovateľné, ak uvážime dobre známu extrémnu variabilitu veľkosti a hmotnosti apo(a). Dnes sú stanovenia Lp(a) v praxi vykonávané na základe antigén-protilátkových vyšetrení – turbidimetria, nefelometria, za použitia špecifických protilátok proti apo(a). Tieto vyšetrenia majú dva hlavné problémy. Prvým problémom je už spomínaná geneticky podmienená variabilita apo(a), ktorá spôsobuje, že Lp(a) kolíše od menej ako 2 mg% do 2500 mg% (Jawi a kol., 2020), tým interindividuálna variácia v plazme môže byť až 1000-násobná. Ďalším problémom je vyjadrovanie Lp(a) v mg% – hmotnosť, resp. koncentrácia Lp(a) nmol·L⁻¹ (SI sústava). Obr. 5.

Obr. 5 ukazuje vzťahy medzi hmotnosťou a koncentráciou Lp(a) častíc pri rôznych veľkostiach apo(a) izoforiem. Čo sa týka hmotnosti častíc, je viac častíc Lp(a) ak sú apo(a) menšie, menej častíc ak sú apo(a) väčšie. Ak stanovenie vyjadrujeme v mg% zistujeme rovnakú „koncentráciu“ u oboch skupín, ale menšie formy apo(a) majú dvojnásobnú koncentráciu v nmol·L⁻¹. Na základe dnešných poznatkov vieme, že apo(a) sa môže viazať na všetky apoB-100 obsahujúce lipoproteíny, ktoré majú rôznu hmotnosť, čo ešte viac zväčšuje bias.

Na Obr. 5. 50 mg% Lp(a) znamená 250 nmol·L⁻¹ pri malých apo(a) a 125 nmol·L⁻¹ pri veľkých apo(a). Používanie konverzného faktoru sa neodporúča, lebo nezohľadňuje heterogenitu apo(a) čo vedie k nesprávosti výsledkov a chybnú klinickú interpretáciu (Ianuzzo a kol., 2021). Z Obr. 5 vidieť, že konverzný faktor 2,5 dáva rovnakú hodnotu pre obe skupiny 125 nmol·L⁻¹, ale skutočná hodnota je 250 nmol·L⁻¹ resp. 125 nmol·L⁻¹. Dnes komerčne vyrábané diagnostické súpravy pre automatické analyzátory používajú na odstránenie variácie apo(a) 5-bodové kalibrátory, ktoré redukujú závislosť stanovenia od variácie apo(a), ale nie úplne. Protilátky nesmú byť senzitivné voči jednotlivým kringle zmenám. Pochopiteľne, že sú aj iné metódy na stanovenie Lp(a). Zlatým štandardom je ELISA vyšetrenie na základe monoklonálnych protilátok, ktoré nie sú závislé na variabilite kringle IV2, a sú použité protilátky proti konštantnému kringle IV9 (Marcovina a kol., 2021). Preto je táto metóda označovaná ako zlatý

50 mg/dL reported for each sample
Suggested conversion factor: 2.5

Obr. 5. Lipoprotein(a) – konverzné vzťahy medzi hmotnosťou a koncentráciou pri rôznych veľkostiach apo(a) izoformiem (Virani a kol., 2022)

štandard Lp(a) kvantifikácie. Hoci ELISA metóda je najpresnejšia zo všetkých metód používaných na stanovenie antigén-protilátkového komplexu, môže byť ovplyvňovaná konformačnými zmenami proteínov. Sú aj iné metódy na stanovenie Lp(a) ako napríklad Latex aglutinačná metóda, elektroforéza, imunofixačná elektroforéza (Wyness, Genzen, 2021) a VAP (vertical autoprotile method), ktorá sa ukázala ako problematická (Yeang a kol., 2016). Vzhľadom na praktické potreby a automatizovateľnosť vyšetrení sú turbidimetria a nefelometria metódy, ktoré potrebujeme aby boli presné, správne a porovnateľné. Pri porovnaní piatich metódik (Diazyme, Kaymia, Med Test, Randox a Roche) stanovených na analyzátore Roche Cobas c501, boli metodiky konfigurované pre vyjadrenie v mg%. Linearita bola potvrdená vo všetkých testoch. Nepresnosť bola v rozmedzí CV 2, 5–5, 2 %. Metódy Diazym a Med Test mali bias 26, 3 % resp. 21, 4 %. Kaymia – 23 %, Roche – 18 % a Randox – 6, 7 % (Wyness, Genzen, 2021). Pri konfigurácii v $\text{nmol}\cdot\text{L}^{-1}$ – Randox, Diazym separátne, bol bias 6, 5 %. Je evidentné, že v harmonizácii stanovení Lp(a) je treba vyvinúť ešte veľa úsilia. Iná práca porovnávala 6 metód stanovenia Lp(a): metódy v mg% Denka Seiken, Abbott Quantia, Diasys 21 FS, Beckman, and Siemens N latex, alebo v $\text{nmol}\cdot\text{L}^{-1}$ Roche Tina Quant, Diasys21 FS. Výsledky porovnania testov boli divergentné (od

cieľových hodnôt 43, 3 mg%, resp. 96, 6 $\text{nmol}\cdot\text{L}^{-1}$): –8 % pri súprave Siemens N Latex a +22 % pri Abbott Quantia (Scharnagl a kol., 2019). Komerčné imunologické metódy pre stanovenie Lp(a) sú rôzne kalibrované, bias metódik je významný a metodiky sú v klinicky relevantnej hranici nelineárne. Toto sa nedá vysvetliť len fenotypovou rozdielnosťou apo(a), (Scharnagl a kol., 2019). Preto je nutná medzinárodná harmonizácia Lp(a) stanovení. Pre harmonizáciu vyšetrení je potrebné, aby metóda nebola senzitivná voči izoformám Lp(a). Toto je problém aj preto lebo sú častice Lp(a), ktoré sú nekovalentne naviazané na triacylglyceroly bohaté na apoB-100 častice, čo môže viesť k zvýšeným hodnotám pri imunoturbidimetrických vyšetreniach. Iná možnosť je používať metódy, ktoré nie sú založené na používaní protilátok napr. používanie hmotnostnej spektrometrie. Vzhľadom na množstvo vyšetrení, ktoré bude potrebné vykonať, toto nie je ideálna cesta. Cesta k harmonizácii vyšetrení spočíva aj v inovácii kalibrácie, resp. prípravy referenčného materiálu. Doteraz je používaný a medzinárodne uznávaný WHO/IFCC referenčný materiál (Dati a kol., 2004). Z toho vyplývajú zásady pre stanovenie Lp(a):

- a) lipoprotein(a) by mal byť stanovený metódou, pri ktorej je efekt veľkosti izoformiem apo(a) minimalizovaný použitím vhodných protilátok a kalib-

Obr. 6. Návrh referenčnej metódy pre kvantifikáciu apo(a) v plazme (Marcovina a kol., 2021)

rátory sú v nadväznosti na WHO/IFCC referenčný materiál,

b) výsledky stanovovania Lp(a) sú uvádzané v $\text{nmol}\cdot\text{L}^{-1}$,

c) nie je vhodné používať prepočítavací faktor z $\text{mg}\%$ na $\text{nmol}\cdot\text{L}^{-1}$,

d) odporúča sa ako vhodné pre stanovenie Lp(a) použitie Denka Seiken reagentov s kalibrátorom v $\text{nmol}\cdot\text{L}^{-1}$ v nadväznosti na WHO/IFCC referenčný materiál (Cegla a kol., 2019).

Novšie pohľady na stanovenie Lp(a) uvádzajú, že aj referenčný materiál WHO/IFCC je z niektorých pohľadov problematický, lebo je vytvorený zo 4 po sebe nasledných krokov, vykonaných je 27 testov (vychádza z aminokyselínovej bázy kringle IV19) a neznáma je komutabilita WHO/IFCC referenčných materiálov (Cobbaert a kol., 2021). Potrebný je nový referenčný materiál, ktorý bude zohľadňovať požiadavky ISO. ISO technická komisia 212, pracovná skupina 2 pripravila viacero ISO medzinárodných stan-

dardov. Medzi nimi ISO15193 (požiadavky na referenčné metódy a postupy), ISO15194 (požiadavky na referenčný materiál), ISO15195 a 17025 (požiadavky a kompetencie kalibračných laboratórií) a ISO17511: 2020 (metrologická nadväznosť na kalibrátory). Všetky uvedené ISO štandardy vytvárajú globálnu infraštruktúru a návody pre štandardizáciu testov používaných v medicíne. Hmotnostná spektrometria je pripravená ako prvá skutočná metóda na tvorbu referenčných metód (Rappold, 2021). Čo sa týka malých molekúl, ako vhodná metóda sa javí kvapalinová chromatografia s tandemovou hmotnostnou spektrometriou (LC-MS/MS), (Hoofnagle a kol., 2021). Táto metóda je vhodná pre kvantifikáciu proteínových peptidových fragmentov, ktoré vznikajú enzymatickou proteolýzou. Kalibrácia s peptidovými štandardami má tri dôležité kritériá:

- peptidy a označený vnútorný štandard musí byť v procese enzymatického štiepenia stabilný,
- vybratý štandard z peptidov musí byť čistý,

- c) musí byť dokázateľné ekvimolárne tvorenie vybra- tých peptidov (Hoofnagle a kol., 2021).

IFCC pracovná skupina pre kvantifikáciu apolipoproteínov spolupracuje, s metrologickým inštitútom a Joint Research Centre (JRC) v Belgicku, ktoré je kandidátom pre referenčné laboratórium založené na LC-MRP-MS (MRM—multiple reaction monitoring) – pre tvorbu referenčného materiálu apolipoproteínov v spolupráci biochemikmi a genetikmi. Referenčný systém stanovovania apolipoproteínov je dvojkrokový, okrem tvorby referenčného laboratória a materiálu je vypracovaný aj systém referenčnej procedúry, na ktorom sa zúčastňovali laboratória univerzitných nemocníc v Lipsku – Nemecko, Leiden – Holandsko a Atlanta Georgia – USA (Cobbaert a kol., 2021).

V roku 2021 bol predstavený systém, ktorý je kandidátom na referenčnú metódu a štandardizáciu Lp(a), Obr. 6.

Návrh referenčnej metódy pre kvantifikáciu apo(a) v plazme podľa Obr. 6 (Marcovina a kol., 2021) ukazuje:

- vývoj a validáciu referenčnej metódy v SI sústave,
- kvantifikačnú stratégiu s cieľom izotopovej dilúcie LC-MS/MS – načrtáva prípravu vzoriek kalibrátorov,
- sekvenciu rekombinácie apo(a) kalibrátorov- rekombináciu apo(a) a kvantifikáciu peptidových kandidátov.

Táto metóda dobre koreluje s ELISA metódou, ktorá sa dodnes považuje za zlatý štandard. Definitívne výsledky by mali byť známe koncom roku 2022 (Cobbaert a kol., 2021).

Kedy stanovovať Lp(a)

Lp(a) pokladáme za príčinný faktor v rozvoji aterosklerózy. Doteraz ale nebola účinná liečba, ktorá by bola schopná potvrdiť, či ovplyvňovanie Lp(a) vedie k poklesu aterosklerózou podmienených kardiovaskulárnych ochorení, čo je rozhodujúce pre odporúčania pre liečbu jednotlivých patologických stavov a neboli presne stanovené cut-off hodnoty (dohodnutá hodnota, oddeľujúca od seba fyziologické a patologické hodnoty). Nová liečba na základe antisense oligonukleotidov známa ako AKCEA-APO(a) – LRx licencovaná firmou Novartis ako liek pelacarsen bola použitá na klinickú štúdiu HORIZONT (NCT4023552), (Ionis Pharmaceutical News, 2021), ktorá má ukázať či selektívne znižovanie Lp(a) vedie k poklesu kardiovaskulárneho rizika. Štúdia prebieha od roku 2019 do roku 2025, kedy budú definitívne výsledky. Štúdia bude zahrňovať 7680 probandov. Predbežné výsledky a výsledky iných štúdií

(Karwatowska-Prokopczuk a kol., 2021, Tsimikis a kol., 2020) naznačujú úspešnosť liečby, preto sú tvorené nové odporúčania pre ovplyvňovanie Lp(a), ktoré zatiaľ nie sú jednotné a harmonizované. V bežnej populácii (Copenhagen General Population Study) sa stupňovalo riziko na báze percentilovej distribúcie nasledovne: ako malé riziko bolo označené Lp(a) 32–90 nmol·L⁻¹, stredné riziko 90–200 nmol·L⁻¹ a vysoké riziko 200–400 nmol·L⁻¹ a viac ako 400 nmol·L⁻¹ veľmi vysoké riziko (Cegla a kol., 2021).

AHA/ACC 2018 (American Heart Association/American College of Cardiology) uvádzajú cieľovú hodnotu 50 mg% a indikácie pre vyšetrovanie a) pozitívnu rodinnú anamnézu predčasných kardiovaskulárnych ochorení (KVO) alebo pacientov s KVO bez iných rizikových faktorov, b) dospelých vo veku 40–75 rokov, bez iných príznakov s hypercholesterolémiou (Liu a kol., 2021).

ESC/EAS (European Society of Cardiology/European Atherosclerosis Society) 2019 – cieľová hodnota 50 mg%, indikácie pre vyšetrovanie:

- vykonať raz za život, aby boli identifikovaní vysokorizikoví jedinci, to sú pacienti, ak Lp(a) je viac ako 180 mg% (> 430 nmol·L⁻¹) a majú KVO, alebo familiárnu hypercholesterolémiu,
- pacienti s rodinnou anamnézou predčasných KVO (Liu a kol., 2021).

Podľa UK (United Kingdom Consensus) – je potrebné stanovovať Lp(a) :

- ak sa jedná o predčasné KVO < 60 rokov u jednotlivca, alebo v rodine,
- ak prvostupňoví príbuzní majú Lp(a) > 200 nmol·L⁻¹,
- ak sú to pacienti s familiárnou hypercholesterolémiou, alebo inou geneticky podmienenou dyslipoproteinémiou,
- ak je prítomná stenóza a kalcifikácia aortálnej chlopne,
- ak je prítomné stredne zvýšené 10-ročné riziko kardiovaskulárnych ochorení (Cegla a kol., 2019).

Education in cardiovascular medicine odporúča stanovovať Lp(a):

- u pacientov v sekundárnej prevencii kardiovaskulárnych ochorení (KVO),
- u pediatrických pacientov s KVO,
- u pacientov v primárnej prevencii s vysokým rizikom Lp(a) > 150 mg% (375 nmol·L⁻¹),
- s familiárnou hypercholesterolémiou a Lp(a) > 70 mg% (175 nmol·L⁻¹),

METROLOGICAL TRACEABILITY OF APOLIPOPROTEIN TESTS: TRANSITIONING TO AN SI-TRACEABLE REFERENCE MEASUREMENT SYSTEM

Obr. 7. Metrologická nadväznosť apolipoproteínových testov: transformácia na SI metrologickú nadväznosť systému stanovovania (Cobbaert a kol., 2021)

- e) so SCORE (riziko KVO) > 10 % + Lp(a) > 70 mg% (175 nmol·L⁻¹),
- f) pacienti so stenózou aortálnej chlopne (Stroes a kol., 2021). Okrem indikácii vyšetrení a cut-off stanovení Lp(a) je potrebné stanovovať aj pre korekciu Friedewaldovej rovnice na výpočet LDL-C. Doteraz bol do výpočtu LDL-cholesterolu ((LDL-C) zahrnutý aj Lp(a).

EAS a EFLM (European Federation Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) odporúčajú korigovať hodnoty LDL-C na základe nasledovných rovníc (Shah a kol., 2020) LDL-C upravené pre Lp(a)(mg%) = LDL-C(mg%) – [Lp(a) mg% × 0,30]. LDL-C upravené pre Lp(a)(mmol·L⁻¹) = LDL-C (mmol·L⁻¹) – [Lp(a) mmol·L⁻¹ × 0,0078].

AHA/ACC a EAS odporúčajú cut-off hodnoty 50 mg% a viac ako hodnotu, ktorá znamená zvýšené kardiovaskulárne riziko. 30 mg% Lp(a) je hranica od ktorej začína stúpať riziko KVO (Mach a kol., 2019).

DISKUSIA A ZÁVER

Jedným zo základných problémov vo vzťahu k Lp(a) je to, že napriek vyše 50-ročnému skúmaniu nepoznáme jeho fyziologickú funkciu v organizme človeka. Všetky doterajšie skúmania sú ovplyvnené nejednotnou metodikou stanovenia a vyjadrovania v mg% resp. v nmol·L⁻¹ a to sa deje aj pri analytických procesoch tak, že v niektorých prípadoch sú kalibrátory prepočítavané prepočtovým faktorom. Dnes vieme, že to nie je možné. Veľké sú etnické rozdiely v hodnotách Lp(a). Distribúcia Lp(a) u černoškého obyvateľstva je väčšinou gaussovská, zatiaľ čo u kaukazského obyvateľstva nachádzame asymetrické rozdelenie Lp(a), asi 50 % obyvateľstva má Lp(a) menej ako 10 mg%, asi 25 % má Lp(a) viac ako 30 mg% (Cobbaert a kol., 2021). Afričania majú najvyššie hodnoty Lp(a), nasleduje potom zostupným trendom Južná Ázia, kaukazské obyvateľstvo, Hispánci a obyvatelia Východnej Ázie (Tsimikas, 2017). Aj preto môže byť Lp(a) ako rizikový faktor v jednotlivých štúdiách variabilný. Faktorov, ktoré sú v súvislosti s Lp(a) nedoriešené, je viacero. Jedným zo závažných problémov je, že napr. statíny, ktoré jednoznačne lie-

čia aterosklerózou podmienené ochorenia (KVO), zvyšujú Lp(a) o 20 %, čo môže spôsobovať v niektorých prípadoch znížený účinok liečby. Základným kľúčom k problému okolo Lp(a) je vyriešenie bezproblémovej analytiky Lp(a), ktorá by mala byť doriešená tento rok na medzinárodnej úrovni. Rozdiel medzi terajším stavom a blízkou budúcnosťou ukazuje Obr. 7

Ľavá strana Obr. 7 ukazuje terajší stav reťazca nadväznosti WHO/IFCC referenčného materiálu pre Lp(a), ktorý nie je v metrologickej nadväznosti na SI sústavu a nepoznáme komutabilitu. Pravá strana obrázku ukazuje nový reťazec nadväznosti Lp(a) referenčného materiálu na SI sústavu pri známej komutabilite.

LITERATÚRA

1. **Albers, J. J., Adolphson, J. L. and Hazzard, W. R. (1977):** Radioimmunoassay of human plasma Lp(a) lipoprotein. *Journal of Lipid Research*. doi: 10.1016/s0022-2275(20)41683-9.
2. **Albers, J. J., Koschinsky, M. L. and Marcovina, S. M. (2007):** Evidence mounts for a role of the kidney in lipoprotein(a) catabolism. *Kidney International*. doi: 10.1038/sj.ki.5002240.
3. **Boffa, M. B., Koschinsky, M. L. (2019):** Oxidized phospholipids as a unifying theory for lipoprotein(a) and cardiovascular disease. *Nature Reviews Cardiology*. doi: 10.1038/s41569-018-0153-2.
4. **Cegla, J. et al. (2019):** HEART UK consensus statement on Lipoprotein(a): A call to action. *Atherosclerosis*. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2019.10.011.
5. **Cegla, J. et al. (2021):** Lp(a): When and how to measure it. *Annals of Clinical Biochemistry*. doi: 10.1177/0004563220968473.
6. **Cobbaert, C. M. et al. (2021):** Towards an SI-Traceable Reference Measurement System for Seven Serum Apolipoproteins Using Bottom-Up Quantitative Proteomics: Conceptual Approach Enabled by Cross-Disciplinary/Cross-Sector Collaboration. *Clinical Chemistry*. doi: 10.1093/clinchem/hvaa239.
7. **Dati, F. et al. (2004):** First WHO/IFCC International Reference Reagent for Lipoprotein(a) for Immunoassay—Lp(a) SRM 2B. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine*. doi: 10.1515/CCLM.2004.114.
8. **Diffenderfer, M. R. et al. (2016):** Distinct metabolism of apolipoproteins (a) and B-100 within plasma lipoprotein(a). *Metabolism: Clinical and Experimental*. doi: 10.1016/j.metabol.2015.10.031.
9. **Enkhmaa, B., Anuurad, E. and Berglund, L. (2016):** Lipoprotein (a): Impact by ethnicity and environmental and medical conditions. *Journal of Lipid Research*. doi: 10.1194/jlr.R051904.
10. **Frischmann, M. E. et al. (2012):** *In vivo* stable-isotope kinetic study suggests intracellular assembly of lipoprotein(a). *Atherosclerosis*. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2012.09.031.
11. **Hoofnagle, A. N. et al. (2021):** Should LC-MS/MS Be the Reference Measurement Procedure to Determine Protein Concentrations in Human Samples? *Clinical Chemistry*. doi: 10.1093/clinchem/hvaa256.
12. **Iannuzzo, G. et al. (2021):** Lipoprotein(A) where do we stand? from the physiopathology to innovative therapy. *Biomedicines*. doi: 10.3390/biomedicines9070838.
13. **Ionis Pharmaceutical News (2021), Aug 02:** Dostupné na: <http://www.ionispharma.com> (cit. 15. 3. 2022)
14. **Jawi, M. M., Frohlich, J., Chan, S. Y. (2020):** Lipoprotein(a) the Insurgent: A New Insight into the Structure, Function, Metabolism, Pathogenicity, and Medications Affecting Lipoprotein(a) Molecule. *Journal of Lipids*. doi: 10.1155/2020/3491764.
15. **Karwatowska-Prokopczuk, E. et al. (2021):** Prevalence and influence of LPA gene variants and isoform size on the Lp(a)-lowering effect of pelacarsen. *Atherosclerosis*. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2021.03.036.
16. **Kostner, K. M., März, W. and Kostner, G. M. (2013):** When should we measure lipoprotein (a)? *European Heart Journal*. doi: 10.1093/eurheartj/ehz053.
17. **Liu, T., Yoon, W. S., Lee, S. R. (2021):** Recent Updates of Lipoprotein(a) and Cardiovascular Disease. *Chonnam Medical Journal*. doi: 10.4068/cmj.2021.57.1.36.
18. **Mach, F. et al. (2020):** 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: Lipid modification to reduce cardiovascular risk. *European Heart Journal*. doi: 10.1093/eurheartj/ehz455.
19. **Marcovina, S. M. et al. (2021):** Development of an LC-MS/MS Proposed Candidate Reference Method for the Standardization of Analytical Methods to Measure Lipoprotein(a). *Clinical Chemistry*. doi: 10.1093/clinchem/hvaa324.
20. **Rappold, B. A. (2021):** Clinical Protein Analysis by Mass Spectrometry: A New Higher Order. *Clinical Chemistry*. doi: 10.1093/clinchem/hvaa335.
21. **Reyes-Soffer, G., Ginsberg, H. N., Ramakrishnan, R. (2017):** The metabolism of lipoprotein (a): An ever-evolving story. *Journal of Lipid Research*. doi: 10.1194/jlr.R077693.

- 22. Shah, N. P. et al. (2020):** Lipoprotein (a): An Update on a Marker of Residual Risk and Associated Clinical Manifestations. *American Journal of Cardiology*. doi: 10.1016/j.amjcard.2020.03.043.
- 23. Sharma, M. et al. (2017):** Recycling of apolipoprotein(a) after PLgRKT-mediated endocytosis of lipoprotein(a). *Circulation Research*. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.116.310272.
- 24. Scharnagl, H. et al. (2019):** Comparison of lipoprotein (a) serum concentrations measured by six commercially available immunoassays. *Atherosclerosis*. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2019.08.015.
- 25. Stroes, E., Kronenberg, I., Sattar, N. (2021):** Lp(a): From CV risk marker to therapeutic target. PACE-CME-education innovation in cardiovascular medicine. Dostupné na: <https://pace-cme.org/2021/09/08/L-1p-a-from-cv-risk-marker-to-the-therapeutic-target/> (cit 15.3.2022)
- 26. Tsimikas, S. (2017):** A Test in Context: Lipoprotein(a): Diagnosis, Prognosis, Controversies, and Emerging Therapies. *Journal of the American College of Cardiology*. doi: 10.1016/j.jacc.2016.11.042.
- 27. Tsimikas, S. et al. (2018):** NHLBI Working Group Recommendations to Reduce Lipoprotein(a)-Mediated Risk of Cardiovascular Disease and Aortic Stenosis. *Journal of the American College of Cardiology*. doi: 10.1016/j.jacc.2017.11.014.
- 28. Tsimikas, S. et al. (2020):** Lipoprotein(a) Reduction in Persons with Cardiovascular Disease. *New England Journal of Medicine*. doi: 10.1056/nejmoa1905239.
- 29. Van Dijk, R. A. et al. (2012):** Differential expression of oxidation-specific epitopes and apolipoprotein(a) in progressing and ruptured human coronary and carotid atherosclerotic lesions. *Journal of Lipid Research*. doi: 10.1194/jlr.P030890.
- 30. Virani, S. S. et al. (2022):** Global think tank on the clinical considerations and management of lipoprotein(a): The top questions and answers regarding what clinicians need to know. *Progress in Cardiovascular Diseases*. W. B. Saunders. doi: 10.1016/J.PCAD.2022.01.002.
- 31. Wyness, S. P., Genzen, J. R. (2021):** Performance evaluation of five lipoprotein(a) immunoassays on the Roche cobas c501 chemistry analyzer. *Practical Laboratory Medicine*. doi: 10.1016/j.plabm.2021.e00218.
- 32. Yeang, C., Clopton, P. C., Tsimikas, S. (2016):** Lipoprotein(a)-cholesterol levels estimated by vertical auto profile correlate poorly with Lp(a) mass in hyperlipidemic subjects: Implications for clinical practice interpretation of Lp(a)-mediated risk. *Journal of Clinical Lipidology*. doi: 10.1016/j.jacl.2016.09.012.
- 33. Yu, B. et al. (2017):** Lipoprotein(a) Induces Human Aortic Valve Interstitial Cell Calcification. *JACC: Basic to Translational Science*. doi: 10.1016/j.jacbts.2017.03.015.
- 34. Zheng, K. H. et al. (2019):** Lipoprotein(a) and Oxidized Phospholipids Promote Valve Calcification in Patients With Aortic Stenosis. *Journal of the American College of Cardiology*. doi: 10.1016/j.jacc.2019.01.070.